

RUS DRAMA TEATRINING TUG'ILISHI

Mirsoliyeva Durdona

O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat Instituti

Farg'ona mintaqaviy filiali

Qo'g'irchoq teatr aktyorligi

3-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: Mamatqulov Bekzod

Annotatsiya: Maqolada Rus drama teatrining tug'ilishi haqida so'z boradi asosan. Teatrning o'tmishi, o'tmishdagi qilingan ishlar, asoschilar, aktyorlar, bino qurilishi va to bugungi kunga qadar bo'lgan vaqt oralig'idagi qilingan ishlar to'g'risida qisqacha to'xtalib o'tiladi.

Kalit so'zlar: aholi, Rossiya, truppa, teatr, tanqid, sharh, imperator, san'at, sahna, davr, fuqarolik, muammo, yordam, milliy, ahamiyat, iste'dod, mahorat, an'ana, rivojlanish, aktyor, tomoshabin, havaskor, hokim, manzarali, rassom, yunon, oyna, taniqli.

O'tmishdagi to'siqlar va qiyinchiliklar kelajak uchun yetarlicha dars va albatta poydevor sanaladi. Har qanday ishda bo'lgani kabi, teatr va san'at sohasida ham avvaliga biroz bo'lsada qiyinchilik bo'ladi. Quyida birozgina hikoya qilinadigan Rus drama teatrining tug'ilishi ham aynan shundaydir. O'tmishdagi teatr asoschilarining oldidan chiqqan to'siq va qiyinchiliklar va albatta hozirgi kundagi uning shirin mevasi haqida birozgina so'z yuritimiz.

F.G.Volkov nomidagi rus davlat akademik drama teatri Yaroslavl'da 1750-yilda tashkil topgan. Birinchi rus professional jamoat teatri bo'ldi, u doimiy truppa, keng repertuar va 1000 tomoshabinni sig'dira oladigan fojialar va komediyalarni tomosha qilish uchun yangi binoga ega.

Fyodor Volkov truppasini tashkil etgan birinchi Yaroslavl komediyachilari Yaroslavl provintsiyasi kantsleri xodimlari Ivan Dmitrevskiy, Ivan Ikonnikov,

Semyon Kuklin, Yakov Popov, Tveritskaya posyolkasi aholisi Semyon Skochkov, Kichik Rossiyadan kelgan muhojirlar va Shukovskiy edi. Demyan Galik. Truppada Fyodor Volkovning aka-ukalari - Grigoriy va Gabriel ham bor.

Volkovskiy truppasining repertuariga Rostov mitropoliti Dimitriyning ruhiy dramalari, Rasin, Sumarokov tragediyalari va Molyer komediyasi kiritilgan. Fyodor Volkov va uning Yaroslavl hamkorlari birinchi davlat rus professional milliy jamoat teatrining asosini tashkil etdilar.

1751 yilda Yaroslavl teatri haqidagi xabar Sankt-Peterburgga etib keldi. Senat ijrochisi graf Ignatiev Yaroslavlda bo'lib, Senatning vino to'lovlarini suiiste'mol qilishni tekshirish to'g'risidagi qarori bilan bo'sh vaqtlarida Volkov truppasining spektakllarida qatnashdi va qaytib kelgach, Yaroslavl teatri haqidagi tanqidiy sharhlari imperator Yelizaveta Petrovnaga etib keldi. 1752 yil 5 yanvarda eng yuqori farmon chiqdi: "Fyodor Grigoryev, Volkovning o'g'li, u ham Polushkin, aka-uka Gavril va Grigoriy bilan (Yaroslavlida teatr va komediya o'ynaydigan) va ularni haligacha Sankt-Peterburgga olib kelish kerak. Sankt-Peterburg ... "

Yuqori professional mahorat, tabiiy iste'dod Volkov iste'dodini tan olishga, rus teatrining birinchi aktyori shon-shuhratini oshirishga yordam berdi. Volkov ishlarining ahamiyati juda katta. U rus teatrining milliy o'ziga xosligini himoya qildi, olijanob va insonparvarlik g'oyalari nuri bilan yoritilgan rus aktyorligi maktabiga asos soldi. Volkov teatri fuqarolik, vatanparvar, zolim teatr edi, u ozodlik, ozodlik, inson qadr-qimmatini himoya qildi.

Volkov Moskvada Ketrin II ning toj kiyish sharafiga sahnalashtirilgan "milliy shou", "Zafarli Minerva" maskaradining rejissyori bo'lib, yangi teatr shakllarini yaratdi. U sahna san'atiga fuqarolik tuyg'ulari maktabi sifatida asos soldi, uni davr muammolari bilan bog'ladi. Volkovning teatrni demokratlashtirish va uni hamma uchun ochiq qilishga intilishi milliy sahnaning yanada rivojlanishi uchun nihoyatda muhim edi.

F.G.Volkov nomidagi rus davlat akademik drama teatri Yaroslavlida 1750 yilda tashkil topgan. Birinchi rus professional jamoat teatri.

Afsonaga ko'ra, rus teatrining shon-shuhratini savdogarning o'g'li Fyodor Grigorievich Volkov boshchiligidagi "ishtiyoqli komediyachilar" teatri sahnalashtirgan eski ko'nchilik zavodiga borib taqaladi.

1750 yilga kelib, Yaroslavl'da havaskor emas, balki professional teatr paydo bo'ldi, u doimiy truppa, keng repertuar va 1000 tomoshabinni sig'dira oladigan fojialar va komediyalarni tomosha qilish uchun yangi binoga ega.

Fyodor Volkov truppasini tashkil etgan birinchi Yaroslavl komediyachilari Yaroslavl provintsiyasi kantsleri xodimlari Ivan Dmitrevskiy, Ivan Ikonnikov, Semyon Kuklin, Yakov Popov, Tveritskaya posyolkasi aholisi Semyon Skochkov, Kichik Rossiyadan kelgan muhojirlar va Shukovskiy edi. Demyan Galik. Truppada Fyodor Volkovning aka-ukalari - Grigoriy va Gabriel ham bor.

Volkovskiy truppasining repertuariga Rostov mitropoliti Dimitriyning ruhiy dramalari, Rasin, Sumarokov tragediyalari va Molyer komediyasi kiritilgan. Fyodor Volkov va uning Yaroslavl hamkorlari birinchi davlat rus professional milliy jamoat teatrining asosini tashkil etdilar.

1751 yilda Yaroslavl teatri haqidagi xabar Sankt-Peterburgga etib keldi. Senat ijrochisi graf Ignatiev Yaroslavl'da bo'lib, Senatning vino to'lovlarini suiiste'mol qilishni tekshirish to'g'risidagi qarori bilan bo'sh vaqtlarida Volkov truppasining spektakllarida qatnashdi va qaytib kelgach, Yaroslavl teatri haqidagi tanqidiy sharhlari imperator Yelizaveta Petrovnaga etib keldi. 1752 yil 5 yanvarda eng yuqori farmon chiqdi: "Fyodor Grigoryev, Volkovning o'g'li, u ham Polushkin, aka-uka Gavril va Grigoriy bilan (Yaroslavl'da teatr va komediya o'ynaydigan) va ularni haligacha Sankt-Peterburgga olib kelish kerak. Sankt-Peterburg ... "

Yuqori professional mahorat, tabiiy iste'dod Volkov iste'dodini tan olishga, rus teatrining birinchi aktyori shon-shuhratini oshirishga yordam berdi. Volkov ishlarining ahamiyati juda katta. U rus teatrining milliy o'ziga xosligini himoya qildi, olijanob va insonparvarlik g'oyalari nuri bilan yoritilgan rus aktyorligi maktabiga asos soldi. Volkov teatri fuqarolik, vatanparvar, zolim teatr edi, u ozodlik, ozodlik, inson qadr-qimmatini himoya qildi.

Volkov Moskvada Ketrin II ning toj kiyish sharafiga sahnalashtirilgan "milliy shou", "Zafarli Minerva" maskaradining rejissyori bo'lib, yangi teatr shakllarini yaratdi. U sahna san'atiga fuqarolik tuyg'ulari maktabi sifatida asos soldi, uni davr muammolari bilan bog'ladi. Volkovning teatrni demokratlashtirish va uni hamma uchun ochiq qilishga intilishi milliy sahnaning yanada rivojlanishi uchun nihoyatda muhim edi.

Volkov an'analarini Yaroslavl provintsiyasi kantsleriyasining yozuvchisidan akademikgacha bo'lgan sherigi Ivan Dmitrevskiy yanada rivojlantirdi. Volkov ijodini Dmitrevskiy shogirdlari, buyuk rus fojiachilari Katerina Semenova va Aleksey Yakovlev, keyin esa rus teatr ustalarining yangi avlodlari Pavel Mochalov va Mixail Shchepkinlar davom ettirdilar.

Volkov va uning truppasining Sankt-Peterburgga ketishi bilan teatr bir muncha vaqt o'z faoliyatini to'xtatdi, ammo tez orada Yaroslavl'da teatr hayoti qayta tiklandi. 1777 yildan madaniyat rivojiga adabiyot, teatr va nashriyot homiysi ma'rifatparvar gubernator A.P.Melgunov yordam berdi. Hokim teatr rivojini rag'batlantiradi, uning uyida havaskor tomoshalar qo'yiladi. 1786 yilda Rossiya imperator teatrining birinchi aktyori, Volkovning vorisi Ivan Afanasyevich Dmitrevskiy Yaroslavl'dagi Melgunov teatrida gastrol safari qildi. Sumarokovning "Sinav" va "Truvor" tragediyasida Sinava rolini ijro etgan.

Teatr binosining egasi Pyotr Yakovlevichning rafiqasi - Elizaveta Andrianovna edi. U truppa ishlari bilan ham shug'ullangan. 1824 yildan Pankov teatrni ijaraga olishni boshladi. Birinchi ijarachi V.S.Tixmenev edi. 1826 yildan beri bino Lyubimskiy tumanining boy er egasi V. Obreskov tomonidan ijaraga olingan, u o'zining serf aktyorlari bo'lgan. Keyin D. M. Urusov truppasi bir yil o'ynadi. U tadbirkor sifatida "Imperator Moskva teatri rahbariyatidan to'liq pensiya bilan ishdan bo'shatilgan aktyor Lisitsin tomonidan" almashtirildi.

Yaroslavl tarixchisi NS Zemlyanskaya ma'lum qilganidek, 1820-yillarda Pankov binoni jiddiy ravishda qayta qurgan: arxivda topilgan hujjatlarga ko'ra, u 1820-yillarning oxiriga kelib u toshdan yasalgan.

Va 1834 yilda uni 1841 yilda binoni qayta tiklagan boy meros olgan aktyor Mixail Yakovlevich Alekseev sotib oldi. Kichik o'zgarishlar bilan u yana qirq yil xizmat qildi.

Teatr binosi Art Nouveau elementlari bilan klassik uslubda qurilgan. Asosiy jabha vizual ravishda ikki qavatga bo'lingan. Pastki qavat dekorativ g'isht bilan bezatilgan, yuqori qavat esa keng o'yilgan kornişli oq ustunli portiko bilan bezatilgan, uning ustiga haykaltaroshlik guruhi o'rnatilgan bo'lib, uning tarkibiga san'at homiysi, Melpomene fojiasining muzeyi Apollon Kifared kiradi. , va Thalia komediyasining ilhomlantiruvchisi. Asosiy va yon jabhalarda haykaltaroshlik kompozitsiyalari mavjud.

Ichki makon juda kamtarona bezatilgan. Faqat qutilar va balkonlarning to'siqlari mahogany bilan bezatilgan, asosiy zinapoya marmar bilan qoplangan, beton old eshiklar marmar plitkalar bilan qoplangan. Tomosha zalini rassomlar N.Verxoturov va V.Sakenning qadimgi yunon sirlari mavzusidagi "Dionis zafari" nomli manzarali frizi bezatdi. Dastlabki rejaga ko'ra, foye yonida katta oyna bilan bezatilgan bilyard xonasi bo'lgan.

Qurilish tugagan yili teatrga uning asoschisi, taniqli aktyor va rejissyor Fyodor Grigoryevich Volkov nomi berildi. Binoda hatto ushbu voqeaga bag'ishlangan maxsus lavha ham bor edi. 20-asrda teatr bir necha bor ta'mirlandi. 1964 yilga kelib, bino butunlay vayronaga aylandi va u qayta qurildi, kengaytirildi, balandroq qilindi. Zal va foye o'zgardi, bilyard xonasi yo'qoldi, ammo restavatorlar tashqi ko'rinishini deyarli o'zgarmagan, jumladan N.A. Sirina, binoning jabhalarini bezash.

Yaroslavl teatrining birinchi professional aktyorlari F.G. Volkov Sankt-Peterburgga jo'nab ketdi, ammo ularning o'rmini boshqalardan kam bo'lmagan iste'dodli egalladi. F.G. ishining vorisi. Yaroslavldagi Volkov I.A. Dmitrevskiy va undan keyin - Katerina Semenova va Aleksey Yakovlev. XIX asrning 40-yillarida L.P. Kositskaya, A.N. spektaklidagi Katerina rolining eng yaxshi ijrochisi.

Ostrovskiyning "Momaqaldiroq" asari. 60-yillarning o'rtalarida P.A. Strepetova, bu juda tez mashhur va tomoshabinlar tomonidan sevimli bo'ldi.

1850-yillarda buyuk rus aktyori M.S. Shchepkin. U birinchi bo'lib F.G'ga haykal o'rnatish taklifi bilan chiqdi. Volkov. 90-yillarning ikkinchi yarmida I.M. Moskva. Bo'lajak buyuk rus opera qo'shiqchisi L.V. Sobinov.

XX asrda F.G. nomidagi Yaroslavl teatrining faoliyati. Volkova direktorlar I.A.ning ismlari bilan bog'liq edi. Rostovtsev, M. Gorkiyning "Burjuaziya" va "Chol" va A.P. Chexov; T. Kondrasheva (A.K. Tolstoyning "Tsar Fyodor Ioannovich", I.S.ning "Dvoryan uyasi" ... 1996 yildan 2006 yilgacha teatrning bosh rejissyori V. Bogolepov edi. Yaroslavl teatrining taniqli aktyorlari orasida S.D. Romodanova, A.D. Chudinov, G.A. Belov, V.S.Nelskiy, K.G. Nezvanov, N.I. Terentyev, S.K. Tixonova, F.I. Razdyakonova, N.V. Kuzmina, V.A. Solopova, V.V. Sergeev va boshqalar.

Hozirgi vaqtda Yaroslavl teatri repertuarida N.V.ning asarlari asosida 20 dan ortiq spektakl mavjud. Gogol, A.P. Chexov, A.N. Ostrovskiy, F.M. Dostoevskiy, L.N. Tolstoy, D. Bokkachcho, R. Sheridan, B. Brext, F. Sagan, A. Vampilov, O. Zagradnik, N. Ptushkina, V. Sigarev, S. Mrozhek. Yaroslavl'da har yili Xalqaro Volkov festivali bo'lib o'tadi, unga viloyat teatrlari o'zlarining eng yaxshi spektakllarini olib kelishadi. Volkovski teatri truppasi allaqachon bir necha bor Rossiyaning turli shaharlariga va qo'shni mamlakatlarga gastrol safarlarida bo'lgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Vikipediya
2. Gigafox.ru sayti
3. Shosh.uz sayti
4. Saviya.uz sayti
5. Qomus.info sayti
6. Ziyouz.com sayti
7. "Qo'g'irchoq teatri tarixi" (M. Qodirov, S. Qodirova)